

La renovación como parte de la misión de Dios

Contenido

Resumen	3
Introducción	4
1. El cambio en la narrativa bíblica	4
2. Las raíces teológicas de la resistencia al cambio	5
3. Resistencias culturales y psicológicas	6
4. Ejemplos históricos de resistencia al cambio	7
5. El llamado a la transformación en Cristo	7
6. La Iglesia como agente de cambio	8
7. El cambio como parte de la misión cristiana	9
Conclusión: El llamado a aceptar el cambio con fe	10
Bibliografía	11
Versículos Bíblicos	12
Madurez	16
Credo escrito por Dietrich Bonhoeffer antes de su ejecución.	18

“La renovación como parte de la misión de Dios “

*“No vivan ya según los criterios del tiempo presente; al contrario, **cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto.**”(Biblia Dios Habla Hoy, 1966, Romanos 12:2)*

Rev. & Chaplain: Sergio Leal Ramírez. (ISECRE), Cuba
Correo electrónico: sergioleal36@gmail.com
Orcid: <https://0000-0002-7701-2910>

Resumen

El siguiente artículo aborda la resistencia al cambio entre los cristianos, explorando sus raíces bíblicas, teológicas y psicológicas. Se destacan ejemplos clave de transformación en la Biblia, como el llamado de Abraham y el éxodo de Israel, donde el cambio era parte del plan divino. Teológicamente, la inmutabilidad de Dios (Tomás de Aquino) puede llevar a una malinterpretación que justifica la resistencia, aunque Dios trabaja de manera dinámica en el mundo (Moltmann). Culturales y psicológicamente, las iglesias brindan seguridad, lo que puede generar miedo al cambio, como lo describe Peter Berger. Ejemplos históricos, como la Reforma Protestante y el abolicionismo, muestran cómo el cambio fue resistido dentro de la iglesia.

Sin embargo, el sermón enfatiza que la transformación es parte esencial de la vida cristiana, como indica Romanos 12:2, y que los cristianos están llamados a ser agentes de cambio en el mundo. Teólogos como Dietrich Bonhoeffer y Walter Brueggemann destacan la necesidad de una disposición profética para imaginar y trabajar por un futuro bajo el reinado de Dios. Finalmente, el sermón concluye que el cambio es parte de la misión cristiana y debe ser abrazado con fe, ya que es un medio para la renovación continua del mundo y de nuestra relación con Dios.

Palabras claves: resistencia, cambio, transformación, fe, misión

Introducción

La tensión entre Fe y cambio

Hermanos y hermanas en Cristo, hoy abordamos un tema crucial para nuestra vida cristiana: **la resistencia al cambio**. En el curso de la historia de la iglesia, hemos sido testigos de cómo las personas, a menudo bien intencionadas, han luchado contra los cambios, tanto dentro como fuera de la iglesia. Nos preguntamos:

¿Por qué, como cristianos, tenemos resistencia a lo nuevo? ¿Es la resistencia siempre mala, o hay un propósito más profundo detrás de ella?

El cambio es una constante en la vida. En las Escrituras, vemos a Dios moviéndose en la historia humana de formas que transforman tanto a las personas como a las sociedades. Desde el llamado de Abraham, pasando por el éxodo de Israel de Egipto, hasta la encarnación de Jesús, Dios ha demostrado que el cambio es una parte integral de Su plan. Sin embargo, muchos cristianos experimentan una profunda resistencia a los cambios en sus vidas personales, en sus congregaciones y en la sociedad en general. Hoy exploraremos esta resistencia, sus raíces teológicas y prácticas, y cómo podemos enfrentar el cambio con un espíritu de fe y obediencia.

1. El cambio en la narrativa bíblica

Para entender el cambio desde una perspectiva bíblica, primero debemos reflexionar sobre cómo Dios ha usado el cambio a lo largo de la historia. Las Escrituras están llenas de relatos de transformación. Uno de los ejemplos más claros es el **llamado de Abraham** en Génesis 12:1-4, cuando Dios le ordena dejar su hogar y emprender una nueva vida en una tierra desconocida. Aquí, el cambio no es opcional; es el mandato de Dios. Abraham podría haber resistido este llamado por

miedo o comodidad, pero en su obediencia al cambio, se convirtió en el "padre de la fe" (Romanos 4:16).

Otro ejemplo significativo es el éxodo de Israel de Egipto. Moisés, bajo la dirección de Dios, lideró al pueblo hebreo fuera de la esclavitud hacia la libertad. Sin embargo, no fue un viaje fácil, y muchos israelitas expresaron su resistencia al cambio. En el desierto, algunos incluso quisieron regresar a la esclavitud de Egipto, porque la incertidumbre de la libertad les resultaba más aterradora que las cadenas familiares del pasado (Éxodo 16:3). Este pasaje resalta un aspecto importante de la resistencia al cambio: el miedo a lo desconocido y la comodidad con lo familiar, incluso cuando lo familiar es opresivo.

2. Las raíces teológicas de la resistencia al cambio

¿Por qué tantos cristianos resisten el cambio? Para responder a esta pregunta, necesitamos explorar las raíces teológicas de esta resistencia. Una razón profunda es la naturaleza inmutable de Dios. La **inmutabilidad de Dios** es un atributo central de la teología cristiana. Según el teólogo clásico **Tomás de Aquino**, "Dios es inmutable, porque la mutabilidad implica potencialidad, y en Dios no hay potencialidad; Él es puro acto" (*Summa Theologica*, I, q. 9, a. 1). Esta comprensión de la inmutabilidad divina puede llevar a algunos creyentes a asumir que, puesto que Dios no cambia, tampoco deberían cambiar las circunstancias de sus vidas o las prácticas de la iglesia.

Sin embargo, es crucial hacer una distinción entre la inmutabilidad de Dios en Su esencia y Su obra en el mundo. Aunque Dios no cambia en Su naturaleza, Su obra en el mundo es dinámica y en constante evolución. En Malaquías 3:6, Dios declara: "Porque yo, el Señor, no cambio; por eso ustedes, hijos de Jacob, no han sido consumidos". Aquí se revela que, aunque Dios mismo no cambia, Su interacción con el mundo implica transformación, redención y renovación.

El teólogo protestante **Jürgen Moltmann** (1926) señala que la resistencia al cambio a menudo proviene de una comprensión estática de la iglesia y de la fe. En su obra *Theology of Hope* (1967), Moltmann argumenta que el cristianismo auténtico está orientado hacia el futuro y es dinámico, enraizado en la esperanza de la resurrección y la nueva creación. Moltmann sugiere que la fe cristiana, cuando es fiel a su esperanza escatológica, no puede ser resistente al cambio, porque está llamada a participar en la renovación continua del mundo.

3. Resistencias culturales y psicológicas

Más allá de las razones teológicas, hay factores culturales y psicológicos que contribuyen a la resistencia al cambio en las comunidades cristianas. La iglesia, como cualquier otra institución humana, está compuesta por individuos que valoran la estabilidad y la seguridad. El **sociólogo Peter Berger** (1929-2017) en su obra *The Sacred Canopy* (1967), argumenta que las instituciones religiosas a menudo actúan como "capotas sagradas", protegiendo a sus miembros de la incertidumbre y el caos del mundo exterior. En este sentido, la iglesia proporciona un sentido de seguridad que puede llevar a una resistencia instintiva a cualquier cosa que amenace esa estabilidad.

El cambio también provoca un tipo de **ansiedad existencial**. Según **Paul Tillich** (1886-1965), otro teólogo del siglo XX, la ansiedad ante el cambio es, en última instancia, una manifestación del miedo humano a la "no-ser". En su obra *The Courage to Be* (1952), Tillich afirma que los seres humanos, enfrentados al cambio, experimentan el miedo de perder su identidad y su sentido de propósito. En las iglesias, este miedo se manifiesta cuando los cristianos perciben que los cambios en la teología, la adoración o las prácticas sociales amenazan su comprensión establecida de la fe.

4. Ejemplos históricos de resistencia al cambio

La historia de la iglesia está llena de ejemplos de resistencia al cambio, algunos de los cuales resultaron en divisiones significativas. Un caso clásico es la **Reforma Protestante** del siglo XVI. Martín Lutero, en 1517, desafió la autoridad del Papa y las prácticas de indulgencias, lo que resultó en una división monumental dentro de la iglesia cristiana. Aunque la reforma fue una respuesta a la corrupción dentro de la iglesia, también enfrentó una resistencia feroz por parte de quienes creían que la unidad y la tradición eran más importantes que la reforma.

Otro ejemplo significativo es la lucha por la **abolición de la esclavitud**. Muchos cristianos, especialmente en los Estados Unidos, resistieron ferozmente el movimiento abolicionista en el siglo XIX. Utilizando interpretaciones selectivas de la Biblia, algunos líderes de la iglesia argumentaban que la esclavitud estaba sancionada por las Escrituras (Efesios 6:5, Colosenses 3:22). Sin embargo, otros cristianos, como el predicador y activista **Frederick Douglass**, lucharon contra esta interpretación, argumentando que el Evangelio de Cristo es un mensaje de libertad y justicia para todos los seres humanos. En este caso, la resistencia al cambio se basó en un apego a las normas sociales y económicas que favorecían a los poderosos, en lugar de un compromiso genuino con el mensaje transformador de Cristo.

5. El llamado a la transformación en Cristo

Si bien hemos visto que la resistencia al cambio tiene raíces profundas, tanto teológicas como psicológicas, la verdad central del Evangelio es que estamos llamados a la transformación. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:2: "No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad

de Dios, agradable y perfecta". Aquí, Pablo presenta una visión clara de que la vida cristiana es un proceso continuo de transformación, de cambiar nuestras mentes y corazones para alinearlos más plenamente con la voluntad de Dios.

Esta transformación no es solo un cambio interno o espiritual, sino que también tiene implicaciones prácticas para nuestras vidas cotidianas. **Dietrich Bonhoeffer**, teólogo alemán del siglo XX, en su libro *The Cost of Discipleship* (1937), argumenta que seguir a Cristo requiere una disposición a sacrificarlo todo, incluidas nuestras comodidades y seguridades. Bonhoeffer mismo vivió esta verdad, resistiendo activamente el régimen nazi y siendo ejecutado por su fe. Para Bonhoeffer, el discipulado no podía ser estático; requería un compromiso con el cambio y la renovación continua, incluso a costa de la vida misma.

6. La Iglesia como agente de cambio

Como cristianos, no solo debemos aceptar el cambio en nuestras vidas, sino que estamos llamados a ser **agentes de cambio** en el mundo. Jesús nos llama a ser "la luz del mundo" (Mateo 5:14), lo que implica llevar la luz del Evangelio a las áreas oscuras de la sociedad. A lo largo de la historia, la iglesia ha sido un agente poderoso de cambio social, desde la promoción de la justicia en los movimientos por los derechos civiles hasta el trabajo en pro de la paz y la reconciliación en todo el mundo.

El teólogo **Walter Brueggemann** (1933), en su obra *The Prophetic Imagination* (1978), describe a los profetas bíblicos como agentes de cambio que desafiaron las estructuras de poder y ofrecieron una visión alternativa del futuro bajo el reinado de Dios. Según Brueggemann, la iglesia debe recuperar su "imaginación profética", una disposición para soñar y trabajar por un futuro diferente

al presente. Este futuro puede implicar cambios profundos en cómo entendemos el poder, la justicia y el amor, tanto dentro de la iglesia como en el mundo en general.

7. El cambio como parte de la misión cristiana

Finalmente, es esencial reconocer que el cambio es una parte integral de la **misión cristiana**. Jesús no nos llamó a una vida de estabilidad y confort, sino a una vida de misión, de salir al mundo para proclamar el Evangelio (Mateo 28:19-20). Esta misión requiere una disposición a adaptarse y cambiar. A lo largo de los siglos, la iglesia ha tenido que cambiar sus métodos y enfoques para alcanzar a nuevas culturas y generaciones.

Un ejemplo contemporáneo es el uso de la **tecnología** en la evangelización. Muchos cristianos tradicionales han sido inicialmente resistentes a la idea de usar plataformas digitales para el ministerio, prefiriendo las formas más familiares de culto y enseñanza. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 obligó a muchas iglesias a adoptar nuevas tecnologías para continuar su ministerio. Aunque algunos vieron este cambio como una desviación de la tradición, otros lo reconocieron como una oportunidad para cumplir la Gran Comisión de manera más eficaz.

Conclusión: El llamado a aceptar el cambio con fe

Hermanos y hermanas, hemos visto que, aunque la resistencia al cambio es una respuesta natural, estamos llamados a vivir una vida de transformación continua en Cristo. El cambio es inevitable, pero lo que es más importante, el cambio es parte del plan de Dios para la redención del mundo. Cuando resistimos el cambio por miedo o comodidad, corremos el riesgo de resistir la obra misma de Dios en nuestras vidas y en el mundo.

En lugar de ver el cambio como una amenaza, debemos verlo como una oportunidad para crecer en nuestra fe, para profundizar nuestra relación con Dios y para participar en la misión de Dios de renovar todas las cosas. Como nos dice 2 Corintios 5:17, "Si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí, todas son hechas nuevas". Que podamos vivir esta verdad, abrazando el cambio con fe, esperanza y amor.

Bibliografía

- Aquinas, S. T. (2014). *The Summa Theologica*. Catholic Way Publishing. (Original work published 1485)
- Berger, P. L. (1967). *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*. Anchor.
- Bonhoeffer, D. (1995). *The cost of discipleship*. Simon And Schuster.
- Brueggemann, W. (2001). *The prophetic imagination*. Fortress Press.
- Gossard, T. M. (2014, March 2). *Dietrich Bonhoeffer's creed he composed shortly before his execution*. Jesus Community.
<https://communityofjesus.wordpress.com/2014/03/02/dietrich-bonhoeffers-creed-he-composed-shortly-before-his-execution/>
- Luther, M. (1967). *Martin Luther's 95 Theses*. Arch Books.
- Moltmann, J. (1967). *Theology of Hope* (pp. 1–344). Harper and Row.
- Tillich, P. (2000). *The Courage to Be* (Subsequent edition, pp. 1–238). Yale University Press.
- Zamora, P. (2024). *La madurez*. Ibalpe.com. <http://ibalpe.com/Familia/Ser-Padres/la-madurez.html>

Versículos Bíblicos

A cambio de ti entregaré hombres;
¡a cambio de tu vida entregaré pueblos!
Porque te amo y eres ante mis ojos
precioso y digno de honra.

Isaías 43:4

¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida?

Mateo 16:26

Tú, en cambio, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina.

Tito 2:1

En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo.

Filipenses 3:20

Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios
y cánticos de gratitud.
Cumpliré las promesas que te hice.
¡La salvación viene del Señor!

Jonás 2:9

En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios.

Juan 3:21

No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo?

Santiago 4:12

Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso, y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad.

1 Timoteo 6:11

Pero les digo la verdad: Les conviene que me vaya porque, si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes; en cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes.

Juan 16:7

Él, en cambio, conoce mis caminos;
si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro.
En sus sendas he afirmado mis pies;
he seguido su camino sin desviarme.

Job 23:10-11

En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas.

Gálatas 5:22-23

En cambio, la sabiduría que descende del cielo es ante todo pura, y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera.

Santiago 3:17

Me explico: El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden; en cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios.

1 Corintios 1:18

Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder; nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre.

1 Corintios 9:25

Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza; en cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu.

Romanos 8:5

No vivan ya según los criterios del tiempo presente; al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto.

(Biblia Dios Habla Hoy, 1966, Romanos 12:2)

En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho; y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más.

Lucas 12:48

En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: “¡Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador!”

Lucas 18:13

Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna.

Judas 1:20-21

Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras.

Santiago 1:17

Madurez

Madurez es la habilidad de controlar la ira y resolver las discrepancias sin violencia o destrucción. Es paciencia. Es la voluntad de posponer el placer inmediato en favor de un beneficio de largo plazo. Es perseverancia. Es la habilidad de sacar un proyecto o una situación adelante, a pesar de una fuerte oposición y retrocesos que decepcionan.

Madurez es la capacidad de encarar disgustos y frustraciones, incomodidades y derrotas, sin queja ni abatimiento. Madurez es la habilidad de controlar la ira y resolver las discrepancias sin violencia o destrucción. Madurez es humildad.

Es ser suficientemente grande para decir "Me equivoqué"; y cuando se está en lo correcto, la persona madura no necesita experimentar la satisfacción de decir "Te lo dije". Madurez es la capacidad de tomar una decisión y sostenerla. Los inmaduros pasan sus vidas explorando posibilidades, para al fin no hacer nada.

Madurez significa confiabilidad, mantener la propia palabra, superar la crisis. Los inmaduros son maestros de la excusa, son los confusos y desorganizados, sus vidas son una mezcla de promesas rotas, amigos perdidos, negocios sin terminar, y buenas intenciones que nunca se convierten en realidad. *Madurez es el arte de vivir en paz con lo que es imposible cambiar.*

- 1.- Una persona madura es auténtica. Está consciente de su individualidad; sin embargo, sabe que tiene que adaptarse a un medio social y cultural como miembro de esa sociedad. Sabe cuál es su papel y lo asume con agrado.
- 2.- Una persona madura desarrolla un juicio autocrítico (es capaz de establecer juicios sobre sí misma), y ser capaz de valorar las actuaciones y actitudes de las demás personas, pero sin erigirse en juez estricto e inflexible. Comprende sus limitaciones y las de los demás.
- 3.- Una persona madura es una persona con sentido del humor que disfruta de reír y compartir con los demás momentos agradables.
- 4.- Una persona madura tiene un motivo para vivir, un ideal, una filosofía en la que basa sus actos y metas futuras; en ocasiones esta filosofía va encaminada hacia el bienestar de su familia, hacia obras sociales o hacia el bienestar de la comunidad.

5.- Una persona madura es capaz de soportar el dolor físico y emocional, tiene un buen nivel de tolerancia a la frustración.

6.- Una persona madura es una persona realista, capaz de no confundir sus sueños o fantasías con la realidad.

7.- Una persona madura es capaz de respetar las ideas y los criterios de los demás.

8.- Una persona madura tiene la capacidad de ser receptiva hacia otros valores.

Fragmento de la obra "Jóvenes de éxito" :(Zamora, 2024)

Credo escrito por Dietrich Bonhoeffer antes de su ejecución.

CREDO

Creo que Dios puede y quiere sacar lo bueno incluso de lo más terrible. Gracias a esta fe puedo afrontar el futuro con confianza.

Creo que Dios nos dará toda la fuerza necesaria en cada situación crítica. Pero no la dará por anticipado, para que no confiemos en nosotros mismos, sino solo en Él. En virtud de esta fe, toda ansiedad sobre el futuro debe ser superada.

Creo que incluso nuestros errores y fracasos no son en vano, y que para Dios no es más difícil lidiar con ellos que con nuestras supuestas buenas obras.

Creo que Dios no es un destino intemporal, sino que espera y responde a las oraciones sinceras y a la acción responsable.

"CREDO" escrito por Dietrich Bonhoeffer. Citado por Philip Yancey en "The Question That Never Goes Away". (Gossard, 2014)